

Tabiiy va geologik muhit

Joldasbaeva Gulchehra Maxsetbayevna

Kalit so'zlar. Tabiat, geologiya, muhit, sifat, standart, xavflar, bog'liqlik, qurilish, faoliyat, tog' jinsi, tuproq, tuzilish, tarkib, landshaft, modda, energiya, o'lchov, moslashtirish, o'zlashtirish, me'yor.

Ключевые слова. Природа, геология, окружающая среда, качество, норма, опасности, зависимость, конструкция, деятельность, горная порода, почва, структура, состав, ландшафт, вещество, энергия, измерение, приспособление, развитие, норма.

Tabiat deganimizda butun borliq, turfa olam, sayyoramizdagi jonli va jonsiz jismlar tushuniladi. Yerning jonli qismiga o'simlik, hayvonot dunyosi va mikroorganizmlar, jonsiz qismiga esa havo, suv va tog' jinsi qatlamlari kiradi. Ular bir-birlari bilan o'zaro uzviy bog'liqdir. Uning jonli qismi jonsiz qismi tarkibini o'zgartirishda, organik moddalar bilan 92 boyitishda, tuproq va cho'kma foydali qazilma konlarini hosil qilishda qatnashadi. Tabiiy muhitni tashkil qiluvchi asosiy tarkibiy qismlari yer sathining tuzilishi, tog' jinslari, havo, yer ustki va ostki suvlari, tuproq, o'simlik, hayvonot dunyosi tabiiy muhitning komponentlaridir. Tabiiy muhit komponentlar yig'indisini ifodalovchi tushuncha nemis tilida "landshaft" deb ataladi. Ya'ni "landshaft" sath tuzilishi, geologik zamin, iqlim, suv, tuproqlar, o'simlik turkumi, hayvonot dunyosining bir xilligi bilan ajaralib turadigan, ma'lum ko'rinishga va chegaraga ega bo'lgan yer hududini anglatadi. Landshaftni tashkil etuvchi komponentlar orasida doimiy ravishda modda va energiya almashinuvi sodir bo'ladi va u landshaft qobig'ining bir butunligini namoyon etadi. Landshaftning biron bir tashkil etuvchi komponenti inson faoliyati ta'siri (betartib ravishda o'rmonlarni kesish, yer qazish, katta sathlarni

shudgorlash, sug'orish va hokazo) natijasida o'zgartirilsa, u albatta ikkinchi tashkil etuvchi komponentga ham ta'sir etadi, ya'ni uni ham o'zgartirib yuboradi. Natijada landshaft qobig'ida salbiy o'zgarishlar ro'y beradi. Masalan, o'rmonlarni noto'g'ri kesish natijasida tuproqda namlik miqdori kamayadi va tuproq eroziyasi boshlanadi, o'rmon hayvonlari yo'qoladi. Tuproq eroziyasi esa o'z navbatida tekisliklarda qum barxanlarining va tog'li o'lkalarda sel jarayonlarining hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Geologik muhitning umumiy ta'rifi yo'q. Geologik muhit deganda insoniyatning texnik faoliyati ta'sir qiladigan, landshaft bilan o'zaro bog'liq bo'lgan litosfera va yer osti gidrosferasining yuqori qismi tushuniladi. Qazilma konlarni o'rganuvchi mutaxassislar geologik muhit deganda konlarni hosil kiluvchi muhitni, ya'ni litosferaning yuqori qismini tushunadilar. Hidrogeologlar esa yer osti suvlarini hosil etuvchi litosferaning yuqori qismi bilan yer osti suv havzalari gidrosferasini tushunadilar. Fikrimizcha muhandislik geologiyasida geologik muhit deb inson faoliyati ta'siri doirasidagi litosferani, gidrosferaning yuqori qismini va atmosferaning pastki qismini tushunish zarur. Inson faoliyatining ta'siri, aksariyat, Yer qobig'ining yuqori (xalq xo'jaligi imorat inshootlari qad qo'taradigan va ta'sir etadigan) 20-30 m qismi bo'lib, ba'zan kon qazib olishdagi bevosita ta'siri 3-4 km chuqurlikkacha, neft va gaz quduqlar orqali bevosita ta'siri 5-9 km gacha yetadi. Bu injener-geologik muhit tushunchasi geologik muhit tushunchasiga yaqin turganligini ko'rsatadi.

Atrof-muhitni muhofaza qilish standartlari Yer genofondini saqlash, ekotizimlarni tiklash, jahon madaniy va tabiiy merosi yodgorliklarini saqlash va boshqalarga qaratilgan. Ular qo'riqxonalarining qo'riqlanadigan zonalari, tabiiy milliy bog'lar, biosfera rezervatlari, shaharlarning yashil hududlari va boshqalarni tashkil qilishda qo'llaniladi.

Atrof-muhitga yuklanishning ruxsat etilgan maksimal me'yorlari ko'rsatkichlari tizimini qo'llash tabiiy muhitning kamayishi va uning ekologik aloqalarini yo'q qilishning oldini olishga, oqilona foydalanish va ko'payish Tabiiy boyliklar...

Ushbu standartlar ma'lum bir tabiiy-hududiy majmuaga ilmiy asoslangan maksimal ruxsat etilgan antropogen ta'sirlarni ifodalaydi.

iste'molchi ekotizimining standart kislotasi.

Ishlab chiqarish-iqtisodiy me'yorlar tabiiy muhitni atrof-muhitni muhofaza qilish nuqtai nazaridan muayyan korxonaning ishlab chiqarish-xo'jalik faoliyati parametrlarini cheklash uchun mo'ljallangan. Bularga texnologik, shaharsozlik, rekreatsion va boshqa iqtisodiy faoliyat standartlari.

Texnologik standartlarga quyidagilar kiradi: atmosferaga zararli moddalarning ruxsat etilgan maksimal emissiyasi (MPE), ifloslantiruvchi moddalarning suv havzalariga maksimal ruxsat etilgan oqindisi (MPD), yondirilgan yoqilg'ining ruxsat etilgan maksimal miqdori (MPT). Ushbu standartlar atrof-muhitni ifloslantiruvchi har bir manba uchun belgilanadi va muayyan kon korxonasi, sexi, bo'linmasining ish profili, ifloslanish hajmi va xarakteri bilan chambarchas bog'liq. Shu munosabat bilan ular bir xil kon korxonasi (birlashmasi) doirasida ham farq qilishi mumkin. MPE, MPD va MPT ning atrof-muhit sifatiga tartibga solinadigan ta'sir doirasi juda keng. Ushbu standartlar yordamida tog'-kon sanoatida chiqindilar va chiqindilar, shovqin ifloslanishi cheklanadi havo muhiti, yoqilg'i sarfi va boshqalar. Shu bilan birga, neytrallashtirish tizimlari bilan jihozlangan manbalar joylashgan hududda biosferaga kiruvchi ifloslanishning ruxsat etilgan maksimal miqdorini tavsiflovchi ushbu standartlar neytrallashtirish tizimlarini o'zlari baholashga imkon bermaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullayev X.A. Biogeoximiya va tuproq muhofazasi asoslari. Toshkent. «O'qituvchi», 1989,
2. Alimov T. A., Rafikov A.A. «Ekologiya xatolik saboqlari», Toshkent, «O'zbekiston», 1991
3. Baratov P. Tabiatni muhofaza qilish. T.: «O'qituvchi», 1991.

4. Govard A. D., Remeon N. Geologiya i ohrana okrujajuhey sredy. L. «Nedra». 1982.
5. Kado'rov E. V. Lyossonye porodы: proisxojdeniye i stroitelnye svoystva. «O'zbekiston», 1979.
6. Mavlyanov G.A., Pulatov K.P. Metody izucheniya prosadochnыx lyossonыx porod. Tashkent, «Fan», 1975.